

Avaliação da precisão dos equipamentos colorimétricos para a aplicação em bens culturais

DOI: 10.5281/zenodo.13743447

Bianka Karoline Santos¹, Alexandre Cruz Leao²

¹Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), santos.bianka@hotmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), alexandreleao@ufmg.br

Palavras-chave: Colorimetria, bens culturais, colorímetro, espectrofotômetro.

A colorimetria é essencial na Conservação e Restauração de Bens Culturais, uma vez que são muitas suas aplicações, que segundo (Plutino e Simone, 2020, p. 56) podem auxiliar na mensuração esmaecimento em superfícies e a identificação de produtos que não altere a cor ao serem aplicados em bens culturais. A precisão dos aparelhos de medição colorimétrica é crucial para esse tipo de pesquisa, pois equipamentos menos precisos tendem a fornecer resultados incorretos e distantes da realidade, comprometendo o trabalho do conservador e restaurador. A pesquisa tem como objetivo avaliar a precisão dos equipamentos de colorimetria dos respectivos fabricantes i1Publish Pro 3 (X-Rite), Stil (Stil), ColoriMeter (ColoriMeter), Color Muse (Color Muse) e Color Reader EZ (DataColor). A metodologia consiste em verificar se os valores colorimétricos (em Lab*) gerados por esses aparelhos são próximos aos informados pelo fabricante da cartela SpyderCheckr 24 (Datacolor). A validação dos dados é feita por meio do Delta E (número que indica a diferença entre as cores). Além disso, foi realizada análise dos espectros das cores da cartela para avaliar qual equipamento apresenta resultados mais precisos. Os resultados indicaram que o melhor equipamento foi o i1Publish Pro 3, pois ele apresentou os melhores resultados dentro da metodologia proposta, ou seja, Delta E de 2,65. O pior resultado foi do ColoriMeter, cujo Delta E foi de 9,67.

Referências Bibliográficas

MOKRZYCKI, Wojciech & TATOL, Maciej. Color difference Delta E - A survey. *Machine Graphics and Vision*. 20, 2011.

PLUTINO A, SIMONE G. The limits of colorimetry in cultural heritage applications. *Coloration Technol*. 2021; 137: 56–63.

VERHOEVEN, Geert. "Basics of Photography for Cultural Heritage Imaging." *3D Recording, Documentation and Management of Cultural Heritage*, edited by Efstratios Stylianidis and Fabio Remondino, Whittles Publishing, 2016, pp. 127–251.